

QORAMOLLAR AKTINOMIKOZ KASALLIGINI JARROXLIK USULIDA DAVOLASH

Mengliyev G‘ayrat Akramovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali “Hayvonlar yuqumli kasalliklari” kafedrasida dotsent,

Mexriddinov Muxriddin Shaxobiddin o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada qoramollarning aktinamikoz kasalligi hamda uni jarrohlik usulida davolash haqida fikrlar keltirilgan bo‘lib, bu kasallik qoramollarni mahsuldorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish to‘g‘risida ham ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aktinamikoz, zamburug‘lar, yirinli yallig‘lanish, limfatik tugunlar, patologiya, profilaktika, xirurgik infeksiya, fermentoterapiya, drenajlash, antiseptik, narkoz, operatsiya.

Аннотация В данной статье рассматривается актиномикоз крупного рогатого скота и его хирургическое лечение, а также негативное влияние этого заболевания на продуктивность крупного рогатого скота.

Ключевые слова: актиномикоз, грибы, гнойное воспаление, лимфатический узел, патология, профилактика, хирургическая инфекция, ферментотерапия, дренаж, антисептик, анестезия, операция.

Annotation This article discusses the actinomycosis of cattle and its surgical treatment, as well as the negative impact of this disease on the productivity of cattle.

Key words: actinomycosis, fungi, purulent inflammation, lymph nodes, pathology, prophylaxis, surgical infection, fermentotherapy, drainage, antiseptic, anesthesia, operation

Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi vaqta Respublikamiz rahbariyati tomonidan chorvachilik mutaxassislari oldiga yangi vazifalar qo‘yilishi, chorva hayvonlarini kasalliklardan asrash

maqsadida ko'pgina yangi antibiotiklar, preparatlar va patologik jarayonlarni normallashtiruvchi usullarning ishlab chiqarilishi veterinariya xirurgiyasi oldiga yangi yo'l tanlashga da'vat etmoqda. Bu esa o'z navbatida profilaktika usullari va vositalarini qo'llab, hayvonlarni kasalliklardan asrash va shikastlanishini, xirurgik infeksiya hamda boshqa kasalliklar qatorida turli xil infeksiyon invasion kasalliklar bilan bir qatorda jarrohlik kasalliklarini oldini olish paydo bo'lgan kasalliklar rivojlanishini kamaytirish, chorvachilik fermalar sharoitida o'tkazish mumkin bo'lgan xirurgik operatsiyalarni, to'qima terapiyani joriy qilish, lazer va ultratovush apparatlar, hamda polimer materiallardan foydalanishni talab qiladi.

Yildan yilga yer sharida aholi sonining ko'payib borishi bu esa o'z navbatida tabiiyki oziq-ovqat mahsulotlarga bo'lgan talabning ham oshib borishga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligiga juda katta e'tibor qaratilib, eng avvalo, aholi ehtiyojini fiziologik me'yorlarga mos ravishda biologik sof, toza iste'mol tovarlari bilan ta'minlash amalga oshirilmoqda. Biroq keyingi yillarda qishloq xo'jaligi hayvonlari va ulardan olinadigan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, tez va ko'proq mahsulot olish uchun hilma-xil vitaminlar, garmonlar, antibiotiklardan foydalanilishi oqibatda, qishloq xo'jaligi hayvonlari mahsulotlari o'zining tabiiy biologik sof holatini yo'qotib borayotgani tashvishlanarlidir. Mahsuldor hayvonlar shikastlanishlar natijasida xalq xo'jaligi katta zarar ko'radi. Chunki kasal hayvonning go'sht, sut, jun va boshqa mahsuldorligi kamayadi va mahsulot sifati pasayadi.

Aktinamikoz bilan zararlangan sigir 70–80 % mahsuldorligini yo'qotadi. Yosh mollarni sog'lom o'stirish qiyinlashadi. Bularni barchasi iqtisodiy zararga olib keladi.

Aktinomikoz – zamburug'lar chaqiradigan surunkali yallig'lanish jarayoni bo'lib, chegaralangan yirinli yallig'lanish va atrofida biriktiruvchi to'qimaning proliferatsiyasi bilan harakterlanadi. Yiring tarkibida zamburug' druzdalari toplanadi.

Kasallik qo'zg'atuvchisi: *Actinomyces* zamburug'lari. Ular ko'pincha og'iz bo'shlig'ining shillik pardasi orqali yumshoq to'qimalarga o'tib o'rnashadi.

Kasallik avvalida to‘qimalarda mayda tugunchalar hosil bo‘lib, ular keyinchalik birlashadi va katta, zich yaralar yoki yiringli o‘choqlarga aylanadi. Yara yuzasi fungozli granulyatsiya bilan qoplanadi. Ikkilamchi jarayon sifatida jag‘osti va xalqumorti limfatik tugunlar zararlanadi (34 %). Aktinomikozda odatda jag‘ suyaklarining osteomiyeliti rivojlanadi.

Qoramol va cho‘chkalarda o‘pka aktinomikozi ham kuzatiladi.

Tadqiqot maqsadi: Ishining maqsadi zamburug‘li aktinomikoz kasalligini xirurgik yo‘l bilan davolashni tadbiq etish. Mahsuldor hayvonlar ozuqa shikastlanish kasalliklari va boshqa patologiyalarda oldini olish va davolash maqsadida sapropelni texnologik qo‘llashning ilmiy asoslash.

Tadqiqot vazifalari: Mahsuldor hayvonlar zamburug‘li yiringli – nekrotik kasalliklar (aktinamikoz, nekrobakterioz va boshqalar)ni oldini olish va davolashning samarali usullari taklif qilish, patogenezini aniqlash, diagnostika, oldini olish, davolash, mahsuldorlikni oshirish va qishloq xo‘jalik hayvonlarini stress omillarga chidamligini o‘rganib chiqish.

Tadqiqotning ilmiy jihatdan yangiligi: Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligida chorvadorlar oldiga yangi vazifalar qo‘yilishi, ko‘pgina yangi antibiotiklar, preparatlar va patologik jarayonlarni normallashtiruvchi usullarning ishlab chiqarilishi xirurgiyada yangi yo‘l tanlash dolzarb masdala bo‘lib qolmoqda. Bu esa o‘z navbatida profilaktika usullari va vositalarini qo‘llab, hayvonlar shikastlanishini, xirurgik infeksiya va yiringli kasalliklar rivojlanishini kamaytirish, chorvachilik fermalar sharoitida o‘tkazish mumkin bo‘lgan xirurgik operatsiyalarni, to‘qima terapiyasini joriy qilish, lazer va ultratovush apparatlar, hamda polimer materiallardan foydalanishni tadbiq etishga olib kelish.

Tadqiqot uslubiyati va uslublari: Jarohatlar bitish jarayonini tezlashtiruvchi va o‘lgan to‘qimalarni jarrohlik yo‘l bilan kesib tashlashni almashtiruvchi jarohatlar va boshqa yiringli–nekrotik o‘choqlarning fermentoterapiyasi. Osmoterapiya va fermentoterapiya vositalarini qo‘llab, drenajlashning optimal sharoitlarini ta‘minlash, Mahalliy antiseptik eritmalar, yangi yarim sintetik antibiotiklarni qo‘llash. Himoyalovchi terapiya vositalari (novokain qamallari, trankvilizatorlar va

boshq.) yordamida organizm sensibilizatsiyasini va asab tizimi periferik va markaziy bo‘linmalarining haddan ziyod qo‘zg‘alishini yo‘qotish, yodoterapiya usullari qo‘llanadi.

Aktinamikoz kasalligini davolash va oldini maqsadida qilingan ishlar:

Kasallikning oldini olish uchun oxur chetlari tozalanadi. Dag‘al xashaklarga issiq bug‘ bilan ishlov beriladi.

Aktinomikoz kasalligi bilan kasallangan hayvon yotqizilgan holatda fiksatsiya qilinadi, bunda hayvonning oldingi va orqangi oyoqlari mahkam qilib bog‘lab qo‘yiladi. Hayvonning boshi esa shoxidan mahkam bog‘lanib, fiksatorlar yordamida ushlab turiladi. Hayvon yaxshilab fiksasiya qilinganidan keyin premidikasiya uchun vena qon tomiriga yoki mushak oralig‘iga 0,5 ml/kg vazniga 2,5 % li aminazin eritmasi yuboriladi. Sigir va buqachalarga narkoz uchun alkohol (arog) 250-300 ml 100kg vazniga og‘iz bo‘shlig‘i orqali ichiriladi.

Hayvon narkoz qilinganidan so‘ng operatsiya maydoni tayyorlanadi, bunda patologik o‘choq atrofi junlari yaxshilab tozalanadi, 5 % li yod eritmasi surkaladi, lozim bo‘lsa mahalliy og‘riqsizlantirish qo‘llaniladi. Operatsiyadan 12-24 soat oldin qonning ivishini yaxshilash maqsadida 10 % kalsiy xlor eritmasi hayvonning vena qon tomiriga yuboriladi.

Patologik o‘choqni kesishdan oldin, igna sanchib shpris yordamida yiring so‘rib olinadi, mikroblarning aktivligini pasaytirish uchun 1:1000 nisbatdagi furasilin-novokain eritmasi shpris orqali patologik o‘choqqa yuboriladi, ma‘lum vaqtdan keyin qaytib so‘rib olinadi va maxsus idishga tashlanadi. Xuddi shunday muolaja bir necha bor amalga oshiriladi, so‘ngra patologik o‘choq kesilib qolgan yiring va o‘lgan to‘qimalar tashqariga chiqariladi.

Operatsiya shaxsiy gigiyenaga rioya qilinib amalga oshiriladi. Skalpel yordamida to‘qimalarni shunday kesish kerakki, iloji boricha qon va nerv tomirlarini kamroq shikastlab, yiring va jarohat suyuqligi ajralib chiqishi uchun yaxshi yo‘l ochilishi kerak.

Jarohat ichidagi o‘lgan to‘qimalar va to‘planib qolgan tuzlar o‘tkir qoshiqchalar bilan qirib olib tashlanadi. So‘ngra jarohat ichiga o‘lgan to‘qimalarni

ajralishini tezlashtiradigan o'rta tuzlarning 5-10% li eritmalari, 0,5%li yod eritmasi, 2 % xloramin, 0,5 % li kaliy permanganat, 4 %li skipidar dokali drenajlarga namlanib qo'yiladi. Jarohat atrofiga har kuni novokain-antibiotiklari inyeksiya qilinadi. Jarohatga yiring va o'lgan to'qimalardan tozalanganidan keyin streptosid, levomikol, sintomisin va Vishnevskiy linimentlaridan surtiladi.

Profilaktika va davolash ishlari samarali bo'lishi uchun zamonaviy veterinariya vrachi birgina klinik omillarni to'plash bilan chegaralanib qolmasdan – organizmda kechayotgan murakkab biologik va fiziologik jarayonlarni tushunadigan holda, kasal hayvon holatini to'g'ri analiz qilib ularni bir – biriga solishtirib va umumiy belgilarni hisobga olib, to'g'ri vrachlik xulosasini chiqarishni bilishi shart. Veterinariya vrachi kasal hayvonni davolaganda organizmning himoya – moslashuv reaksiyasini boshqara bilishi kerak. Xirurgiyani o'rganuvchi talabalar esa xirurgik operatsiyani o'tkazish tamoyillarini o'rganishi zarur, bu esa doimiy mashq qilishni talab qiladi. Xirurgik usul bilan davolashda kimyoviy terapiya va biologik preparatlarning qo'llanilishi hayvon fiziologiyasiga uzviy bog'lanishi lozim. Umuman aytganda davolash chora – tadbirlari yallig'lanishni chaqiruvchi sabablarni yo'qotishga va yallig'lanish reaksiyasini normallashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim (giperergik va gipoyergik yallig'lanishlarda). Shuning uchun quyidagilarni bajarish kerak:

1. Organizmga ta'sir etuvchi etiologik omilni yo'qotish.
2. Shikastlangan organga tinchlik barqaror etish va nerv sistemasini haddan ziyod qo'zg'alishining oldini olish yoki yo'qotish choralari qo'llash.
3. Kasal hayvonga yaxshi sharoit yaratish.
4. To'g'ri tuzilgan, vitaminlarga boy ratsion tuzish.

Yallig'lanish jarayonini normallantirish uchun etiotrop va patogenetik davolash usullari qo'llanadi.

Hayvonlarga dag'al ozuqa berishni kamaytirish, ularni saqlash va oziqlantirish sharoitlariga qat'iy rioya qilgan holda boqish, kasallik rivojlanishini oldi olingan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.V.Plaxotin i dr. «Общaya veterinarnaya xirurgiya» Moskva 1981g.
2. N.I.Shakalov i dr. «Chastnaya veterinarnaya xirurgiya» Agropromizdat, 1986 g.
3. A.F.Burdenyuk, T.S.Kuznesov «Veterinarnaya ortopediya» Kolos, 1976 g.
4. V.N.Avrarov, A.V.Lebedev «Veterinarnaya oftalmologiya» Agropromizdat, 1985 g.
5. A.D.Belov i dr. «Общaya veterinarnaya xirurgiya» Moskva, Agropromizdat, 1990 g.
6. I.A.Kalashnik i dr. «Praktikum po obshchey i chastnoy veterinarnoy xirurgii» Agropromizdat 1988g.
7. H.Q.Rustamov va boshqalar «Operativ xirurgiya», Samarqand 1997 yil.
8. N.Sh.Davlatov, H.B.Niyozov «Xususiy xirurgiyadan amaliy mashg‘ulotlar», Samarqand, 1999 yil.